

**МЕТОДИКА «КОВІД СТРЕС ШКАЛА»
TECHNIQUE CSC (COVID STRESS SCALE)**

**(С. Тейлор та співавтори, 2020, в адаптації Т.Б. Хомуленко,
І.С. Кислова, Ю.О. Запорожець)**

© Хомуленко Т., Кислова І., Запорожець Ю., м. Харків

***Annotation.** The complete COVID-19 stress scale (CSS) is represented by six scales (fear of being infected with the virus and not being able to protect yourself, fear of shortages of basic necessities and medicines, fear of contact with foreigners, anxiety and compulsive actions, anxiety and obsessions, information seeking and preventive actions), which were designed to measure features related to the COVID-19 pandemic and to better understand and assess stress related to COVID-19. The scales were specifically designed to be easily adapted to future pandemics.*

Повна шкала стресу COVID-19 (CSS) представлена шістьма шкалами (страх зараження вірусом та неспроможності захиститись, страх дефіциту продуктів першої необхідності та ліків, страх контактів з іноземцями, занепокоєння та компульсивні дії, тривожність та обсесії пошук інформації та профілактичні дії), які були розроблені для вимірювання особливостей, пов'язаних з COVID-пандемією, а також для кращого розуміння та оцінки стресу, пов'язаного з COVID-19. Шкали були спеціально складені так, щоб їх можна було легко адаптувати до майбутніх пандемій. Скорочена версія методики містить 35 пунктів, які респондент оцінює за 5-ти бальною шкалою (від 1 – ніколи до 5 – практично завжди). Текст україномовної адаптації скороченої версії методики «COVID-стрес шкала» та ключ подані нижче.

1. Я турбуюся, що можу підхопити вірус
2. Я турбуюся, що не можу захистити мою сім'ю від вірусу
3. Мене турбує, що наша система охорони здоров'я не може захистити наших близьких
4. Мене турбує, що наша система охорони здоров'я не в змозі захистити мене від вірусу
5. Мене турбує, що гігієни (наприклад, миття рук) недостатньо, щоб захиститися від вірусу
6. Мене турбує, що соціальної дистанції не вистачає, щоб захиститися від вірусу
7. Мене турбує, що у магазинах закінчуються продукти
8. Мене турбує, що закриваються продуктові магазини
9. Мене турбує, що в продуктових магазинах не закінчуються засоби, що чистять і дезінфікують.
10. Мене турбує, що в магазинах закінчуються кошти від застуди та грипу
11. Мене турбує, що у магазинах закінчиться вода

12. Мене турбує, що в аптеках закінчуються ліки, що відпускаються за рецептом
13. Мене турбує, що іноземці поширюють вірус у моїй країні
14. Якби я пішов у ресторан іноземної кухні, я був схвилюваний можливістю заразитися вірусом
15. Мене турбує можливість контакту з іноземцями, оскільки вони можуть мати вірус
16. Якби я зустрів людину з іншої країни, я був би схвилюваний тим, що у нього може бути вірус
17. Якби я був у ліфті з іноземцями, то був би схвилюваний можливістю заразитися вірусом
18. Мене турбує поширення вірусу іноземцями, оскільки вони не такі охайні, як ми
19. Мене турбує, що якщо я доторкнуся до чогось у суспільній мрії (наприклад, поручня, дверної ручки), я заражусь вірусом
20. Мене турбує, що якщо хтось закашляє чи чхне поруч, я заражусь вірусом
21. Мене турбує, що оточуючі можуть заразити мене вірусом
22. Я хвилююся, коли забираю здачу при готівковому розрахунку
23. Мене турбує, що можна заразитися через готівку чи касовий термінал
24. Мене турбує, що моя кореспонденція була заражена листоношою
25. Мені складно сконцентруватися, оскільки я постійно думаю про вірус
26. Тривожні думки про вірус виникають у мене в голові проти моєї волі
27. Мені важко заснути через тривожні думки про вірус
28. Я повз свою волю думаю про вірус
29. Нагадування про вірус викликають у мене такі фізичні реакції, як пітливість чи прискорене серцебиття
30. Мені сняться кошмари про вірус
31. Я шукаю в Інтернеті засоби лікування від COVID-19
32. Я звертаюся до фахівців у галузі охорони здоров'я (наприклад, лікарів чи фармацевтів) за порадою щодо лікування COVID-19
33. Я дивлюся відео на YouTube про COVID-19
34. Я перевіряю своє тіло на ознаки інфікування (наприклад, перевіряю температуру)
35. Я намагаюся переконатися, що мої друзі та сім'я не постраждали від COVID-19

Ключ:

- Шкала тривожності та obsesії: 28, 25, 26, 27, 29, 30
Страх контактів з іноземцями: 15, 13, 16, 17, 18, 14
Страх зараження вірусом та неспроможністю захиститись: 4,6, 5, 3, 2, 1
Страх дефіциту продуктів першої необхідності та ліків: 8, 11, 7, 12, 10, 9
Страх зараження: 22, 23, 20, 21, 19, 24
Пошук інформації та профілактичні дії: 32, 34, 35, 31, 33.